

А.И. Михайлов¹

ИМПЕРИАЛИЗМ XXI ВЕКА: ОКОНЧАНИЕ ВЫСШЕЙ СТАДИИ КАПИТАЛИЗМА?^{*2}

Ключевые слова: империализм, технологические уклады, кондратьевские волны, циклы накопления.

Более чем сто лет назад нарождающийся империализм был охарактеризован В.И. Лениным как высшая стадия капитализма, однако многие закономерности, впервые обнаруженные тогда, сохраняют свою актуальность и сейчас, когда материально-техническая база существенно поменялась. Очерк «Империализм как высшая стадия капитализма» (Ленин, 1969) явил собой образец применения марксова метода исследования социально-экономических процессов, объяснив феноменологию раздела мира между великими державами сущностью процессов воспроизводства капитала.

На этапе второй промышленной революции началось становление науки как непосредственной производительной силы общества: электротехника требовала инженерных расчетов, создавая предпосылки для рационализации производства. Применение электродвигателя сделало возможным внедрение конвейерных технологий, послуживших материально-технической базой формирования промышленных монополий, основанных на эффекте положительной отдачи от масштаба. Тенденции к обобществлению производства и централизации капитала обусловили монополизацию национальных рынков и колониальный раздел мира. Если на предыдущем этапе конкурентного капитализма национальный рынок формируется взаимодействием спроса и предложения большого числа миноритарных производителей и потребителей как зона выровненных цен, то на этапе монополизации спрос всех потребителей национального рынка удовлетворяется одним или несколькими крупными производителями. Положительная отдача от масштаба требует как можно большего объема выпуска, что в нерегулируемом капитализме ведет к увеличению амплитуды среднесрочных циклов, демпфируемой размером

¹ **Михайлов Андрей Игоревич**, кандидат философских наук, научный сотрудник НОЦ МИАН им. Стеклова, Москва, Россия (mikhailov1984@gmail.com).

***Цитирование:** Михайлов А.И. (2022). Империализм XXI века: окончание высшей стадии капитализма? // Вопросы политической экономии. № 3 (31). С. 45-49.

DOI: 10.5281/zenodo.7278255 <https://zenodo.org/record/7278255>

УДК 101.1:316; 316.4; 330.101; **ББК** С03; С524.1; У013; Ю.6.

² Статья подготовлена при финансовой поддержке РФНФ проект № 22-78-10171 «Трансдисциплинарная концептуализация научного прогресса: проблемно-ориентированный, семантический и эпистемический подходы. К 100-летию со дня рождения Томаса Куна и Имре Лакатоса» (Русское общество истории и философии науки. 105062, г. Москва, Лялин пер. д. 1/36, стр. 2. Российская Федерация).

внешних рынков. Дискуссия между В.И. Лениным и Р. Люксембург содержательно обусловлена именно этим различием между двумя моделями – замкнутого неэкономического капитализма и открытого капитализма, взаимодействующего с докапиталистическим окружением. Эти две модели диалектически дополняют друг друга – модель Р. Люксембург описывает процесс экспансии на колониальные рынки сбыта (Люксембург, 1934), а модель Ленина – динамику капитализма после насыщения спроса внешних и внутренних рынков сбыта.

Становление империализма в начале XX века вынудило дополнить марксову теорию накопления капитала учетом эффектов пространственной неоднородности этого накопления. Система колониальных империй, состоящих из национальной индустрии метрополии и аграрно-феодальной периферии колоний, потеряла устойчивость одновременно с завершением своего формирования. Кризис перекачки капитала в центре блокировал индустриальное развитие периферии, и дальнейший рост масштабов производства требовал не только перехода от вывоза товаров к вывозу капитала, но и демонтажа самой колониальной системы. Вывоз капитала как определяющий признак монополистического капитализма на начало XX века был не столько описанием сложившегося состояния, сколько прогнозом. Полноценная система вывоза капитала была выстроена в результате мировых войн. На 1914 г. США и Германия не обладали достаточно обширными колониями в сравнении с размерами национального рынка и потому вынуждены были бороться за нишу «сверххищника», экспортирующего промышленное оборудование в индустриальные страны. Открытие национальных рынков европейских метрополий перед капиталом США по итогам Второй Мировой войны позволило сформировать систему эксплуатации рабочей силы других государств. Именно в послевоенный период появляются теории зависимого развития Р. Пребиша (1992) и С. Амина (Amin, 1998), а затем и концепция мир-системного анализа И. Валлерстайна (2006), во многом вырастающие из ленинской теории империализма.

Основная идея мир-системного анализа может быть выражена одним положением – одни и те же институты в разных местах работают по-разному. Теории зависимого развития первоначально возникли для объяснения эмпирического феномена возрастающей экономической дивергенции Северной и Южной Америки. Два континента, населенные эмигрантами из Старого Света и освободившиеся от колониальной зависимости в конце XVIII – начале XIX века с интервалом не более 50 лет, демонстрировали совершенно различные траектории развития, которые нельзя было объяснить ни сдвигом по времени, ни культурными особенностями. Именно в Новом Свете на смену колониальной модели эксплуатации пришел империализм, основанный на вывозе капитала и перераспределении прибавочной стоимости между странами, пропорционально их капиталовооруженности.

Механизм сравнительных преимуществ Рикардо нарушает симметрию международной торговли, если на рынке наряду с предметами потребления обращаются средства производства. Страна, производящая промышленное оборудование, становится экспортером капитала и получает возможность извлекать империалистическую ренту. Инвестиционный цикл замыкается в странах центра, а в странах периферии остается открытым, что и приводит к феномену зависимого развития. Переход от колониализма к империализму в общемировом масштабе продемонстрировал универсальный характер зависимого развития. Мир-система асим-

метрична с самого своего возникновения. Асимметрия состояла в том, что европейские корабли пришли в азиатские порты, а не наоборот. При этом торговля на дальние расстояния изначально была монополизирована (Бродель, 1992), однако эффект положительной отдачи от масштаба был обусловлен не технологическими причинами, а статистической минимизацией рисков.

Анализируя историю становления раннего капитализма, мир-системный анализ оставляет за скобками процессы производства, сосредотачиваясь на конфигурации отношений обмена. Это осознанное отступление от метода Маркса является упрощением, однако, сохранение принципа системности (Блауберг, 1997) – детерминации части со стороны целого, позволяет выявить структурную детерминацию международного разделения труда. Тем не менее, сами изменения структуры в соответствии с принципами материалистического понимания истории мир-системы детерминированы сменой технологических укладов (Глазьев и др., 2009) – кондратьевские волны и циклы накопления капитала подрывают преимущество гегемона в производительности труда, и власть в мир-системе перераспределяется в результате мировой войны.

Мировые войны XX века выделяются из череды предыдущих глобальных конфликтов не только индустриальным масштабом, но и тем, что сам капитализм впервые был поставлен под сомнение. С одной стороны, появилась альтернативная форма индустриального развития, свободная от специфических противоречий капитализма в виде автоколебательной динамики занятости и капиталовооруженности (Михайлов, 2018). С другой стороны, поздний капитализм, став гибридной социальной системой, во многом воспроизводит себя за счет элементов посткапиталистического уклада (Бузгалин, Колганов, 2015). Производительные силы, развиваемые на этапе третьей научно-технической революции, изначально избыточны для установившегося господства империализма. Режим вывоза капитала доминировал в мире примерно в течение одного кондратьевского цикла после Второй Мировой войны, завершившегося стагфляцией 70-х годов. В последующие сорок лет вплоть до настоящего момента империалистический вывоз капитала трансформировался в глобализацию – систематическую эксплуатацию индустриализующийся периферии.

Существенное отличие этапа глобализации как высшей формы империализма заключалось в том, что в результате вывоза капитала на предыдущем этапе промышленное производство стало функционировать как распределенная мировая фабрика. Накопление капитала «мировой фабрикой» транснациональных корпораций привело к урбанистическому переходу ранее аграрной периферии. Предсказанное Р. Люксембург исчерпание докапиталистического окружения завершается только сейчас, и это делает ленинскую теорию империализма более, чем современной.

Дальнейший рост капиталовооруженности и углубление разделения труда неизбежно потребует перехода от одной распределенной «мировой фабрики» к совокупности нескольких индустриальных макрорегионов. В этом отношении начало четвертой научно-технической революции будет воспроизводить процессы второй промышленной революции, но в большем масштабе. Если в последней трети XIX века одна «национальная фабрика» Великобритании сменилась соперничеством нескольких «национальных фабрик» европейских метрополий, то в ближайшие 30-

40 лет мир будет разделен на зоны сплошной индустриализации, лишенный внутренней и внешней периферии. Циклы накопления капитала (Арриги, 2006) воспринимаются бесконечными лишь включенным в процесс наблюдателем, объективно же каждый цикл содержательно отличен от предыдущего, а возрастание производительности труда и энерговооруженности при смене технологических укладов в сочетании с глобальным урбанистическим переходом делают историческое время необратимым. В перспективе изменения сущности человека искусственным интеллектом и биотехнологиями – все это до предела обостряет социальные противоречия, прежде чем человечество объединится по ту сторону частной собственности.

ЛИТЕРАТУРА

Арриги Дж. (2006). Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. – М.: Территория будущего.

Блауберг И.В. (1997). Проблема целостности и системный подход. – М.: УРСС. – 448 с.

Бродель Ф. (1988-92). Материальная цивилизация, экономика и капитализм 15-18 вв. Т. 1-3. – М.: Прогресс.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. – М.: УРСС

Валлерстайн И. (2006). Миросистемный анализ: Введение. / Пер. Н. Тюкиной. Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского». – М.: Издательский дом «Территория будущего». – 248 с.

Глазьев С.Ю., Сабден О.С., Арменскин А.Е., Наумов Е.А. (2009). Интеллектуальная экономика – технологические вызовы XXI века // Под ред. О.С. Сабдена. – Алматы: ИД "Эксклюз ". – 320 с.

Ленин В.И. (1969). Империализм как высшая стадия капитализма // Собр. соч. 5-е изд. Т. 27. С. 299-426. М.: Политиздат.

Люксембург Р. (1934). Накопление капитала или что сделали эпигоны из теории Маркса. Л.: ГСЭИ.

Михайлов А.И. (2018). Вековые тренды социального отчуждения // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. № 5. С. 94-107.

Пребиш Р. (1992). Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? – М.: ИЛА. – 337 с.

Amin S. (1998). Spectres of Capitalism: A Critique of Current Intellectual Fashions.

Andrey I. Mikhailov¹

THE IMPERIALISM OF THE 21ST CENTURY:
THE END OF THE HIGHEST STAGE OF CAPITALISM?^{*2}

Keywords: *imperialism, technological structures, Kondratiev waves, accumulation cycles.*

REFERENCES

- Amin S.* (1998) *Spectres of Capitalism: A Critique of Current Intellectual Fashions.*
- Arrigi Dzh.* (2006) *Dolgij dvadcatyj vek Dengi vlast i istoki nashego vremeni M.: Territoriya budushchego.* [Arrighi G. (1994) *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times.*] (In Russ.)
- Blauberg I.V.* (1997) *Problema celostnosti i sistemnyj podhod. M.: URSS.* (In Russ.)
- Brodell F.* (1988-92) *Materialnaya civilizaciya ehkonomika i kapitalizm 15-18 vv. T. 1-3. M.: Progress.* [Braudel F. (1979) *Civilization and Capitalism, 15th-18th Century,* translated by Siân Reynolds, 3 vols.] (In Russ.)
- Buzgalin A.V. Kolganov A.I.* (2015) *Globalnyj kapital.* (In Russ.)
- Glazyev S.Yu., Sabden O.S., Armenian A.E., Naumov E.A.* (2009) *Intellektualnaya ehkonomika tekhnologicheskie vyzovy XXI veka. Pod. Red. O.S. Sabdena. Almaty: ID Eksklyuz* (In Russ.)
- Lenin V.I.* (1969) *Imperializm kak vysshaya stadiya kapitalizma // Sobr. soch. 5-ye izd. T. 27. S. 299-426. M.: Politizdat* (In Russ.)
- Lyuksemburg R.* (1934) *Nakoplenie kapitala ili chto sdelali ehpigony iz teorii Marksa. L.: GSEI* (In Russ.)
- Mihajlov A.I.* (2018) *Vekovye trendy socialnogo otchuzhdeniya. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya 5. S. 94-107* (In Russ.)
- Prebish R.* (1992) *Periferijnyj kapitalizm est li emu alternative. M.: ILA* [Prebisch R. (1981) *Capitalismo periferico. Crisis y transformacion.*] (In Russ.)
- Vallerstajn I.* (2006) *Mirosistemnyj analiz: Vvedenie.// Seriya Universitetskaya biblioteka Aleksandra Pogorelskogo. M.: Izdatelskij dom Territoriya budushchego* [Wallerstein I. (2004) *World-Systems Analysis: An Introduction.*] (In Russ.)

¹ **Andrey I. Mikhailov**, PhD, research scientist in Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia (mikhailov1984@gmail.com).

^{*} **JEL codes:** B14, B51, B52, F01, P16.

Citation: Mikhailov A.I. (2022). The imperialism of the 21st century: the end of the highest stage of capitalism? *Problems in Political Economy*, № 3 (31): 45-49.

DOI: 10.5281/zenodo.7278255 <https://zenodo.org/record/7278255>

² The article was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation project No. 22-78-10171 «Transdisciplinary conceptualization of scientific progress: problem-oriented, semantic and epistemic approaches. On the 100th anniversary of the birth of Thomas Kuhn and Imre Lakatos» (Russian Society for the History and Philosophy of Science. 1/36 Lyalin lane, bd. 2, 105062, Moscow, Russian Federation).